

जानवरों में इसबगोल (*Plantago ovata*)

Dr. Anita Rathore

Assistant Professor

Department of Veterinary Pathology

CVAS, Navania, Vallabhnagar, Udaipur (Raj.)

anni_vet11@rediffmail.com

परिचय

वानस्पतिक नाम: *Plantago ovata*

इसबगोल एक प्राकृतिक रेशायुक्त पदार्थ (Dietary Fiber) है, जिसके बीजों के छिलकों (Husk) का उपयोग औषधीय रूप से किया जाता है। पशु चिकित्सा में इसे **बल्क-फॉर्मिंग लेक्सेटिव (Bulk-forming Laxative)** के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। यह पानी को अत्यधिक मात्रा में सोखने की क्षमता रखता है, जिसके कारण यह पाचन तंत्र के विभिन्न विकारों के उपचार में उपयोगी सिद्ध होता है।

कार्य प्रणाली (Mechanism of Action)

1. पानी सोखना (Water Absorption)

इसबगोल में उपस्थित म्यूसिलेज (Mucilage) जठरांत्र मार्ग (GI Tract) में पहुंचकर बड़ी मात्रा में पानी सोखता है और फूल जाता है।

2. जेल का निर्माण (Gel Formation)

पानी सोखने के बाद यह एक चिपचिपा, जिलेटिन जैसा द्रव्यमान बनाता है, जो मल की मात्रा (Bulk) को बढ़ाता है।

3. पेरिस्टाल्सिस उत्तेजना (Stimulation of Peristalsis)

मल की बढ़ी हुई मात्रा आंतों की दीवारों पर खिंचाव उत्पन्न करती है, जिससे आंतों की प्राकृतिक गतिशीलता (Peristalsis) बढ़ती है और मलत्याग आसान हो जाता है।

पशु चिकित्सा में उपयोग (Veterinary Uses)

घोड़ों में उपयोग (Equines)

सैंड कोलिक (Sand Colic) का उपचार

घोड़े चराई के दौरान अक्सर मिट्टी या रेत निगल लेते हैं, जो आंतों में जमा होकर रुकावट या दर्द का कारण बन सकती है। इसबगोल आंतों में रेत के साथ मिलकर एक चिपचिपा जेल बनाता है, जो रेत को बांधकर मल के साथ सुरक्षित रूप से शरीर से बाहर निकालने में सहायता करता है। इसी कारण सैंड कोलिक के उपचार एवं रोकथाम में इसका व्यापक उपयोग किया जाता है।

कुत्तों और बिल्लियों में उपयोग

कब्ज (Constipation)

छोटे पशुओं में कब्ज की समस्या के लिए इसबगोल एक सुरक्षित और प्राकृतिक उपाय माना जाता है। यह मल को नरम बनाकर आंतों की गतिशीलता को बढ़ाता है और मलत्याग को आसान करता है।

अन्य उपयोग

- **बिल्लियों में हेयरबॉल (Hairball):** पेट में जमा बालों को पाचन तंत्र के माध्यम से बाहर निकालने में सहायता करता है।
- **दस्त (Diarrhea):** हल्के दस्त की स्थिति में अतिरिक्त तरल को सोखकर मल को गाढ़ा बनाने में मदद करता है।

खुराक एवं प्रशासन (Dosage Guidelines)**घोड़े (Horses)**

- **खुराक:** 100–250 ग्राम प्रतिदिन (सैंड निकासी हेतु 7–10 दिनों तक)
- **प्रशासन:** पानी में मिलाकर अथवा नम चारे (Wet Bran Mash) के साथ।

कुत्ते (Dogs)

- **खुराक:** 5–10 ग्राम (1–2 चम्मच) प्रति 10–15 किलोग्राम शारीरिक वजन
- **प्रशासन:** भोजन में मिलाकर पर्याप्त पानी के साथ दें।

बिल्लियाँ (Cats)

- **खुराक:** ½ से 1 चम्मच
- **प्रशासन:** गीले भोजन (Wet Food) में अच्छी तरह मिलाकर दें।

नोट: सटीक खुराक का निर्धारण हमेशा पशु चिकित्सक द्वारा किया जाना चाहिए। बिना पर्याप्त पानी के इसबगोल का उपयोग हानिकारक हो सकता है।

सावधानियाँ एवं दुष्प्रभाव (Precautions)**पर्याप्त जलयोजन (Hydration)**

इसबगोल को पर्याप्त पानी के बिना देने पर यह भोजन नली (Esophagus) या आंतों में फूलकर रुकावट (Choking/Impaction) पैदा कर सकता है।

पूर्ण आंत्र रुकावट (Complete Obstruction)

यदि पशु की आंतों में पहले से पूर्ण रुकावट हो या आंतों की सामान्य गतिशीलता बंद हो गई हो (Ileus), तो इसबगोल का उपयोग नहीं करना चाहिए।

दवाओं का अवशोषण (Drug Absorption)

इसबगोल अन्य दवाओं के अवशोषण को कम कर सकता है। इसलिए अन्य औषधियों को देने के कम से कम 1–2 घंटे पहले या बाद में ही इसबगोल देना चाहिए।

